

USABILIDADE DE APLICATIVOS MÓBILES NO ENSINO DE BIOLOGIA

José Nilton de Araújo Gonçalves¹

¹Mestrando em Zoologia – Universidade Federal do Mato grosso
Josenilton.ifpi@hotmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Heloisa Barboza Gregório³

³Graduação em Medicina veterinária – Universidade do Oeste Paulista
helogregorio4@hotmail.com

Débora Santos de Sousa Longo⁴

⁴Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
slongo.debora@gmail.com

Raimundo Cazuzza da Silva Neto⁵

⁵Mestrando em Ensino de Física – Instituto Federal de educação, Ciências e Tecnologias do Maranhão
profnetocazuzza@hotmail.com

Resumo

Com o avanço constante da tecnologia, os aplicativos móveis vêm ganhando espaço e se consolidando como ferramentas promissoras no processo de ensino-aprendizagem. Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia dos aplicativos móveis no ensino de biologia, explorando de que maneira essas ferramentas tecnológicas podem promover uma aprendizagem mais efetiva e significativa, funcionando como recursos complementares às abordagens tradicionais em sala de aula. A metodologia adotada foi qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica. Foram consultados e utilizados como base teórica os estudos de Antunes *et al.* (2019), Hartman *et al.* (2017) e Carmelo e Gomes (2021), que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e embasamento deste trabalho. A utilização de aplicativos móveis em ambientes educacionais pode transformar a dinâmica da aprendizagem, tornando-a mais interativa e envolvente, estimulando o interesse dos discentes e facilitando a compreensão dos conceitos abordados em sala de aula. No entanto, é essencial a utilização desse recurso de maneira complementar aos ensinamentos, garantindo desempenho balanceado e abrangente no aprendizado.

Palavras-Chave: Ambientes gamificados; Ensino-aprendizagem; Recurso didático; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o crescimento exponencial da tecnologia móvel desempenha um papel significativo na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor (Vidal; Miguel, 2020). Isso tem impacto não só na nossa comunicação e nas tarefas do dia a dia, mas também na maneira como aprendemos e ensinamos. Com a era da revolução digital, os aplicativos móveis surgiram como uma ferramenta poderosa no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo uma variedade de abordagens e oportunidades educativas (Antunes *et al.*, 2019).

Neste estudo, é proposta uma análise dos benefícios específicos que os aplicativos móveis trazem para o ensino de biologia (Hartman *et al.*, 2017). Ao analisar minuciosamente o papel dessas ferramentas tecnológicas inovadoras, consideramos investigar de que forma elas podem potencializar e melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos, oferecendo recursos interativos, acessíveis e dinâmicos (Bento; Belchior, 2017).

A biologia tem um papel fundamental em várias áreas. Contudo, essas áreas do conhecimento são frequentemente vistas como desafiadoras por conta de sua complexidade e natureza abstrata, o que pode tornar complicada a compreensão para os estudantes. Nesse contexto, os avanços na tecnologia móvel representam uma oportunidade única para superar esses desafios e melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos (Vidal; Miguel, 2020). Segundo Vidal e Miguel (2020), a tecnologia móvel tem um papel revolucionário na educação, proporcionando novas oportunidades de aprendizagem que antes eram impensáveis. Os apps conseguem tornar a aprendizagem mais acessível, interativa e cativante, ampliando assim as possibilidades educacionais (Carmelo; Gomes, 2021).

Ao examinar a eficácia dos apps móveis no ensino de biologia, é crucial considerar uma ampla variedade de fatores que impactam diretamente a qualidade da experiência de aprendizagem dos alunos (Santos, 2016). Elementos como a qualidade do conteúdo fornecido, a interatividade dos apps, sua precisão e sua importância pedagógica têm papéis fundamentais na determinação do efeito dessas ferramentas no processo educativo (Antunes *et al.*, 2019). Além disso, é essencial analisar minuciosamente como essas ferramentas podem ser integradas eficientemente ao currículo já existente, garantindo que complementem e enriqueçam os métodos de ensino mais convencionais (Oliveira; Santos, 2024).

Conforme destaca Hartman *et al.*, (2017), a inclusão criteriosa de apps móveis no meio educacional pode ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, oferecendo uma abordagem mais dinâmica e personalizada para o processo de ensino e aprendizagem de biologia. Adotando uma perspectiva global e equilibrada, é possível aproveitar ao máximo as

possibilidades oferecidas pelos aplicativos móveis para melhorar a compreensão e domínio dos conteúdos de biologia pelos estudantes, preparando-os adequadamente para os desafios do mundo contemporâneo (Aguilar; Borges-Nojosa; Vasconcelos, 2022).

No contexto educacional atual, os avanços da tecnologia estão mudando a forma como lidamos com o ensino de matérias complexas (Bento; Belchior, 2017). Especificamente, os aplicativos móveis têm surgido como recursos promissores para aprimorar e complementar a compreensão desses conceitos desafiadores. De acordo com Carmelo e Gomes (2021), os aplicativos móveis trazem uma abordagem inovadora para a educação, oferecendo interatividade e acessibilidade que podem melhorar consideravelmente a assimilação de ideias complicadas pelos estudantes. Ao possibilitar acesso por dispositivos móveis e interação através dessas ferramentas digitais, visa-se enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos, tornando-a mais dinâmica, cativante e eficaz (Amorim, 2020).

2. METODOLOGIA

Esse levantamento resultou numa seleção de artigos científicos relevantes, analisados para complementar e ampliar o entendimento sobre o assunto, apresentando evidências e perspectivas adicionais sobre os aplicativos móveis como recurso complementar no ensino de biologia.

Destacam-se as contribuições de Antunes *et al.* (2019), Hartman *et al.* (2017) e Carmelo e Gomes (2021), cujos trabalhos foram fundamentais para embasar este estudo. Antunes *et al.* (2019) enfatizam que os aplicativos móveis podem transformar a maneira como os estudantes interagem com o conteúdo educacional, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais personalizada e interativa. Por outro lado, Hartman *et al.* (2017) ampliam a reflexão ao explorar de que forma a integração de aplicativos móveis poderá promover a motivação e o desempenho escolar. Por fim, Carmelo e Gomes (2021) contribuem para a discussão ao investigar as potenciais oportunidades de adaptar os aplicativos móveis no ensino de biologia.

Esses trabalhos, combinados com outros mencionados ao longo do estudo, estabelecem uma fundação firme para entender a integração dos aplicativos móveis no âmbito educacional, demonstrando seu potencial para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Ao sintetizar as perspectivas desses autores, podemos compreender melhor como os aplicativos móveis se tornaram elementos essenciais na modernização e eficácia do processo educativo.

Diante do que foi exposto, os aplicativos móveis surgem como ferramentas valiosas para facilitar a compreensão de conteúdos de biologia, tornando-os mais acessíveis, promovendo

uma interação mútua e cativante para os estudantes. Por meio da incorporação dessas aplicações, o propósito do projeto não se limita a complementar o ensino tradicional, mas sim a fomentar uma experiência educacional envolvente e estimulante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Aplicativos Móveis Em Função Da Aprendizagem

No ambiente educacional, os *apps* móveis estão surgindo como ferramentas promissoras que podem revolucionar a maneira como aprendemos. Diversos estudos ressaltam a capacidade dessas aplicações de aprimorar a experiência de ensino, contribuindo significativamente para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. Segundo Antunes *et al.* (2019), os aplicativos móveis abrem portas para uma aprendizagem personalizada e mais cativante, destacando-se como agentes de mudança no cenário educacional. Essa afirmação enfatiza a relevância dos *apps* móveis ao proporcionar uma abordagem de ensino mais dinâmica e adaptável às necessidades individuais dos estudantes (Amorim, 2020).

O uso de aplicativos móveis na área da educação traz consigo diversos benefícios concretos (Santos, 2016). Entre essas vantagens está a liberdade dada aos estudantes, que conseguem ter acesso aos conteúdos educacionais em qualquer momento e local, adaptando assim sua aprendizagem conforme suas necessidades individuais (Carmelo; Gomes, 2021). Tal fato não apenas proporciona maior praticidade, como também incentiva a independência e a responsabilidade dos estudantes em relação ao seu processo de aprendizado.

Adicionalmente, a variedade de recursos disponíveis nos aplicativos móveis, que vão desde vídeos explicativos até jogos educativos, oferece distintas oportunidades de ensino capazes de satisfazer as diferentes preferências e estilos de aprendizado dos alunos (Bento; Belchior, 2017). Essa variedade de abordagens pode enriquecer significativamente a compreensão dos conteúdos estudados e motivar os alunos a se engajarem de forma mais ativa e participativa em sua própria educação (Oliveira; Santos, 2024).

Uma das principais vantagens dos aplicativos móveis na área da educação é a capacidade de ampliar o acesso ao conhecimento, o que contribui para tornar o processo de aprendizagem mais flexível e disponível para os estudantes. De acordo com Hartman *et al.* (2017), os aplicativos móveis têm o poder de revolucionar a educação ao possibilitar que materiais educacionais de alta qualidade sejam acessados por alunos em qualquer lugar do mundo, independentemente de sua localização geográfica ou situação financeira. Com a oportunidade de consultar conteúdos educativos a qualquer momento e em qualquer lugar, os alunos conseguem adaptar seus estudos conforme suas próprias necessidades e ritmo de

aprendizado. Esse cenário não apenas aumenta a conveniência, mas também promove a autonomia e a responsabilidade dos estudantes em relação ao seu percurso educacional (Oliveira; Santos, 2024).

Os *apps* móveis disponibilizam uma vasta gama de funcionalidades, desde vídeos educativos até atividades interativas, que estão disponíveis imediatamente através de dispositivos móveis como smartphones e tablets. Essa versatilidade possibilita aos estudantes aprenderem no seu próprio tempo, revisarem o conteúdo quantas vezes desejarem e experimentarem diversas abordagens de ensino que se encaixam em suas preferências pessoais. Os *apps* móveis têm um papel fundamental na ampliação e melhoria das vivências de aprendizagem dos estudantes. Segundo Antunes *et al.* (2019), a educação não deve ser encarada como um caminho linear, mas sim como um terreno vasto de oportunidades. Essa perspectiva ressalta a relevância de abordagens variadas no ambiente educativo, e os aplicativos móveis provêm exatamente isso, proporcionando uma variedade para os alunos investigarem e se envolverem com os materiais (Santos, 2016).

Ademais, os jogos educativos oferecem uma alternativa envolvente e interativa para revisar e consolidar conteúdo. Ao transformar a aprendizagem em uma experiência lúdica, os aplicativos móveis estimulam a participação ativa dos estudantes, despertando seu interesse e aumentando sua motivação pelo estudo (Amorim, 2020). Esses jogos não apenas fornecem uma forma divertida de absorver conhecimento, mas também criam um ambiente seguro para os alunos explorarem, experimentarem e cometerem erros. Essa liberdade para tentar diferentes abordagens sem medo de julgamentos é fundamental para promover uma cultura de aprendizado baseada na experimentação e descoberta, onde os alunos são incentivados a assumir riscos intelectuais e buscar soluções criativas para os desafios educacionais (Aguiar; Borges-Nojosa; Vasconcelos, 2022).

Resumidamente, os *apps* móveis agregam valor ao leque de recursos educacionais disponíveis, proporcionando chances únicas de tornar a aprendizagem mais versátil, interessante e colaborativa. Para alcançar sucesso, é crucial uma implementação criteriosa e contextualizada, levando em conta as necessidades e realidades específicas de cada ambiente educacional. Conforme ressaltado Bento e Belchior (2017), a tecnologia não deve ser um fim em si mesma, mas sim uma ferramenta para inovar a educação. Os aplicativos móveis têm o potencial de facilitar a personalização do processo de aprendizagem, permitindo que os estudantes acessem conteúdos adequados às suas necessidades individuais e ritmos de aprendizado (Aguiar; Borges-Nojosa; Vasconcelos, 2022).

Contudo, é imprescindível entender que a efetividade dos *apps* para dispositivos móveis não se resume apenas à excelência do conteúdo disponibilizado. Também é essencial considerar a maneira como eles são incorporados ao plano de estudos e a disponibilidade dos alunos para acessá-los.

3.2 Softwares Mobiles No Ensino de Biologia

Nos últimos anos, tem se observado um aumento na utilização de softwares móveis para o ensino (Amorim, 2020). Esse crescimento é resultado do avanço da tecnologia e da popularização de dispositivos como smartphones e tablets (Santos, 2016). Essa mudança na forma de transmissão e aquisição de conhecimento permite um aprendizado mais dinâmico e acessível (Hartman *et al.*, 2017). No âmbito do ensino de biologia, os aplicativos oferecem uma gama de possibilidades, desde a visualização tridimensional de estruturas celulares por meio de realidade aumentada até a realização de experimentos virtuais com simuladores, proporcionando uma experiência prática muitas vezes difíceis de se obter em uma sala de aula convencional (Antunes *et al.*, 2019).

No estudo conduzido por Amorim (2020), é analisado o potencial do aplicativo *WhatsApp* como uma ferramenta inovadora no ensino de biologia. O autor ressalta que a utilização de emojis pode facilitar a compreensão ao representar visualmente conceitos e espécies, tornando o conteúdo mais atrativo e de simples assimilação para os estudantes. Além disso, destaca-se que a funcionalidade de status do *WhatsApp* é vista como uma estratégia eficaz para a verificação das atividades propostas pelos professores, permitindo uma avaliação dinâmica e contínua do avanço dos alunos. Esse enfoque não somente atualiza o sistema educacional, mas também fomenta uma interação mais dinâmica e direta entre docentes e discentes, através de uma plataforma amplamente reconhecida e acessível (Aguar; Borges-Nojosa; Vasconcelos, 2022).

No estudo realizado por Santos (2016), foram examinados aplicativos disponíveis na plataforma *Android* que empregam simulações em 3D para representar órgãos e partes do corpo humano. Santos destaca que tais recursos tecnológicos oferecem uma visualização pormenorizada e interativa, possibilitando que os estudantes explorem a estrutura biológica de forma aprofundada e compreendam melhor a complexidade do corpo humano. A utilização de modelos tridimensionais facilita a compreensão de conceitos anatômicos que frequentemente são desafiadores de visualizar e compreender por meio de imagens bidimensionais convencionais. Esses aplicativos proporcionam uma experiência de aprendizado mais

enriquecedora e envolvente, contribuindo para tornar o ensino da biologia mais acessível e motivador para os estudantes (Carmelo; Gomes, 2021).

Entretanto, além dos benefícios da introdução de softwares móveis no ensino de biologia podemos encontrar desafios. Um dos problemas principais é a disparidade no acesso à tecnologia, já que nem todos os estudantes possuem dispositivos móveis ou conexão constante com a internet (Bento; Belchior, 2017). Além disso, a qualidade dos aplicativos disponíveis pode ser muito variável, e muitos não seguem rigorosos padrões científicos, o que pode prejudicar a qualidade da aprendizagem (Santos, 2016). Outra dificuldade é a necessidade de formação dos professores, que devem se ajustar a novas abordagens de ensino e adquirir habilidades no uso dessas ferramentas tecnológicas para incorporá-las de maneira eficaz no programa acadêmico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esta pesquisa, foi observado que os aplicativos móveis têm um papel importante no ensino de biologia. Estudos mencionados ao longo do estudo destacam a relevância dessas ferramentas em tornar o aprendizado mais dinâmico e cativante.

No entanto, mesmo que ofereçam numerosas vantagens, a eficácia delas requer uma implementação cuidadosa e equilibrada. Aspectos como acessibilidade, qualidade do conteúdo, integração com o currículo e adaptação às necessidades específicas dos estudantes devem ser levados em conta pelos educadores ao introduzir essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, é essencial investir na formação contínua dos professores, preparando-os adequadamente para incorporar tais recursos em suas práticas educacionais.

Portanto, podemos inferir que os apps móveis conseguem transformar a maneira como os estudantes aprendem sobre biologia, oferecendo uma forma inovadora e acessível de explorar os conceitos transmitidos em sala de aula. A interatividade e a visualização tridimensional fornecidas por essas ferramentas possibilitam um entendimento mais concreto e detalhado dos princípios biológicos. No entanto, é importante salientar que sua utilização deve ser complementar ao ensino convencional, assegurando assim uma abordagem equilibrada e eficiente. Em outras palavras, os aplicativos móveis precisam ser incorporados ao currículo de maneira cuidadosa e estratégica, com o suporte adequado e orientação dos professores.

Adicionalmente, é crucial que sejam empregados como recursos adicionais, auxiliando na compreensão e na revisão dos temas em sala de aula, e não como substitutos do ensino presencial.

REFERÊNCIAS

BENTO, L.; BELCHIOR, G. Mídia E Educação: O Uso Das Tecnologias Em Sala De Aula. **Revista de Pesquisa Interdisciplinar**, v. 1, n. Esp, 8 fev. 2017. DOI: <https://doi.org/10.24219/rpi.v1iEsp.98>.

OLIVEIRA, M. S. DE F.; SANTOS, G. P. DOS. Relato de experiência do uso da tecnologia no ensino e aprendizagem na sala de aula. **Revista Perspectiva Em Educação**, v. 1, n. 01, p. 111–111, 2024. Disponível em: http://www.periodicos.unigrande.edu.br:83/ojs/index.php/rpee_revista_perpec_em_educ_letr/article/view/468. Acesso em: 02 fev. 2024.

VIDAL, A. S.; MIGUEL, J. R. As Tecnologias Digitais na Educação Contemporânea /Digital Technologies in Contemporary Education. ID on line. **Revista de psicologia**, v. 14, n. 50, p. 366–379, 30 maio 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/idonline.v14i50.2443>.

AGUIAR, W. P. DE; BORGES-NOJOSA, D. M.; VASCONCELOS, F. H. L. Aplicativos móveis utilizados no ensino de biologia: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Vitruvian Cogitationes**, v. 3, n. 1, p. 94-113, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4025/rvc.v3i1.63959>.

ANTUNES, V. M.; MARINHO, E. M.; MENDES, F. R. DA S.; MARINHO, G. S.; MARINHO, M. M. Avaliação de aplicativos moveis voltados para o ensino aprendizagem de biologia com base nas teorias cognitivas. **Redin - Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 8, n. 1, 19 dez. 2019. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1546>. Acesso em: 15 set. 2023.

HARTMANN, A. C.; DUTRA, P.; BERVIAN, P. V.; HEMEL, E. DO E. S. Possibilidades didáticas para o uso de aplicativos móveis no ensino de biologia. **JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**, v. 1, n. 7, 5 set. 2017. Disponível em: <https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/JORNADA/article/view/5357>. Acesso em: 26 nov. 2023.

AMORIM, D. C. Potencial pedagógico do aplicativo whatsapp no ensino de biologia: percepções dos professores. **ReDoC**, v. 4, n. 2, p. 21–42, 18 ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.12957/redoc.2020.49789>.

SANTOS, R. P. DOS. **Tecnologias digitais na educação: experiência do uso de aplicativos de celular no ensino da biologia**. 2016. 17 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Universidade do Estado do Amazonas, Tefé, 2016. Disponível em: <http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/bitstream/riuea/527/1/TECNOLOGIAS%20DIGITAIS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O.pdf>. Acesso em: 29 set. 2023.

CARMELO, F. B. DO M.; GOMES, P. C. Aplicativo android como facilitador do ensino de ciências biológicas: o que pensam estudantes do ensino médio?. **ETD - Educ. Temat. Digit.**, Campinas, v. 23, n. 2, p. 534-550, abr. 2021 DOI: <https://doi.org/10.20396/etd.v23i2.8657566>.